

ПОДРОСТКОВЫЙ БИЗНЕС ОПЫТ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Султанова Лиана Руслановна¹, Бочкарева Татьяна Николаевна

¹магистрант 1-ого курса, Елабужский институт КФУ,

²к.п.н., доцент, Елабужский институт КФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271691>

Аннотация. Статья посвящена анализу дидактического потенциала подросткового бизнеса в Республике Татарстан. Особое внимание уделяется механизму организации данного явления и его влияние на социально-экономическое развитие региона. Исследование включает анализ примеров успешных бизнес-проектов, инициированных подростками.

Ключевые слова: подростковый бизнес, подростковое предпринимательство, дидактический потенциал.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the didactic potential of teenage business in the Republic of Tatarstan. Particular attention is paid to the mechanism of organization of this phenomenon and its impact on the socio-economic development of the region. The study includes an analysis of examples of successful business projects initiated by teenagers.

Keywords: teenage business, teenage entrepreneurship, didactic potential.

Аннотация. Мақола Татарстан Республикасида ўсмирлар бизнесининг дидактик потенциални таҳлил қилишга бағишланган. Ушбу ҳодисанинг ташкил этиш механизми ва унинг минтақа ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсирига алоҳида эътибор қаратилган. Тадқиқот ўсмирлар томонидан ташаббус қилинган муваффақиятли бизнес-лойиҳаларнинг мисолларини таҳлил қилишни ўз ичига олади.

Калим сўзлар: ўсмирлар бизнеси, ўсмирлар тадбиркорлиги, дидактик потенциал.

Подростковое предпринимательство в России представляет собой новое и многообещающее направление, которое способствует экономическому развитию, формированию предпринимательских навыков у молодежи и решению проблемы занятости среди несовершеннолетних. Для успешного развития этого направления необходима четкая система нормативно-правой базы и педагогических мероприятий, направленных на развитие предпринимательской компетенции.

Практические аспекты вопроса воспитания молодого поколения предпринимателей, а именно, уже реализованные программы и опыт организации подросткового предпринимательства можно проследить практически в каждом регионе нашей страны. Отдельно хотелось бы выделить Республику Татарстан, которая известна своей активной политикой поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе молодежного предпринимательства. Согласно данным издания Коммерсант, на 2022 год Республика Татарстан стал пятым (3,5 тысячи самозанятых подростков) по количеству подростков предпринимателей [13]. Рассмотрим нормативно-правовую базу, регулирующая молодежное предпринимательство в выбранном нами регионе.

На федеральном уровне основным является Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [9], который определяет общие принципы и направления государственной поддержки малого и среднего бизнеса, включая молодежное предпринимательство. Этот закон создает основу для последующих региональных инициатив. На уровне Республики Татарстан действует Закон № 17-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» [10], который регулирует меры поддержки и программы, направленные на развитие молодежного предпринимательства в регионе. Кроме того, существует Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», включающая мероприятия и субсидии для молодых предпринимателей. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и стимулирование экономического роста [9].

Республика Татарстан уделяет значительное внимание поддержке молодежного предпринимательства. Созданы различные механизмы, направленные на стимулирование и развитие бизнес-инициатив среди подростков. К таким механизмам относятся:

1. Гранты и субсидии – предоставление финансовой поддержки для реализации бизнес-проектов, инициированных молодыми предпринимателями.
2. Образовательные программы – организация семинаров, тренингов и мастер-классов, направленных на развитие бизнес-навыков и компетенций.
3. Консультационные услуги – предоставление бесплатных консультаций по вопросам ведения бизнеса, налогообложения, маркетинга и управления.
4. Бизнес-инкубаторы и акселераторы – создание специализированных площадок для поддержки стартапов и помощи в их развитии.

Одной из самых значимых среди действующих программ, является Программа «Школьный бизнес-старт». Впервые она запущена в Татарстане в 2021 году. Данная программа реализуется при поддержке федерального «куратора» Центра «Мой бизнес». За три года в программе приняли участие более 20 тысяч школьников из 100 школ республики. В 2023-2024 учебном году программа охватит 11 тысяч школьников из 49 школ, включая 11 школ Казани и 10 школ Набережных Челнов [11].

Рассмотрим несколько примеров реализации данной программы в образовательных учреждениях.

МБОУ «Лицей №2» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан запустил проект по изготовлению подарочных наборов чая. Этот проект не только принес школе победу в номинации «Отечественные производители» в рамках республиканского проекта «Школьный бизнес-старт», но и завоевал для них возможность отправиться в Москву [7].

МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан успешно занимается производством вязаных изделий. Их усилия были отмечены признанием в номинации «Прорыв года» [5].

МБОУ «Тетюшская СОШ №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан представила уникальные изделия ручной работы, включая декор кружек из полимерной глины, а также изготовление кружек, блюдец, магнитиков и елочных игрушек из натуральной глины. Этот проект получил высокую оценку и стал победителем в номинации «Бизнес будущего» [4].

Помимо программ, в Татарстане запущены несколько федеральных грантов и конкурсов, направленных на развитие детского предпринимательства. Одним из последних является федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай наше». Победители конкурса получают гранты в размере одного миллиона рублей. В этом году отбор участников проходит по двум категориям: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». В рамках данного конкурса, участники также пройдут обучение основам предпринимательства, а не только разработают и представят свои проекты для открытия нового или развития существующего бизнеса. В рамках конкурса перед ними выступают эксперты из профессиональных деловых сообществ и успешные бизнесмены.

В то же время, нужно сказать, что существует ряд проблем и ограничения в сфере подросткового предпринимательства. В частности, к ним можно отнести следующее: недостаточная информированность молодежи о мерах поддержки, бюрократические барьеры, слабая интеграцией предпринимательских курсов в школьную программу. Это определяет необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и практик работы с молодыми предпринимателями.

В целом, опыт Республики Татарстан показывает перспективность использования предпринимательской деятельности в качестве инструмента обучения и развития подростков. Это позволяет формировать у молодого поколения востребованные рынком компетенции, повышать финансовую грамотность, обеспечивать условия для реализации инновационного потенциала молодежи. Представляется целесообразным изучение и распространение данного опыта в других регионах России.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Макарова, Н. А. Государственная образовательная политика и развитие предпринимательских компетенций школьников / Н. А. Макарова. — Концепт. — Москва, 2017. Т. 32. С. 355-357.
2. Фролова И. А. Особенности государственной поддержки молодежного предпринимательства в Республике Татарстан // Научный результат. Социология и управление. 2016. №1 (7). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-gosudarstvennoy-podderzhki-molodezhnogo-predprinimatelstva-v-respublike-tatarstan> (дата обращения: 05.02.2025).
3. Храпков, Г. Н. Методология образовательных программ для развития предпринимательских навыков молодежи / Г. Н. Храпков. — Друкеровский вестник. — Москва, 2024; 4: 52-66.
4. Школьники Татарстана учатся предпринимательству: стартовала программа «Школьный бизнес-старт» — URL: <https://bzel.ru/shkolniki-tatarstana-uchatsya-predprinimatelstvu-startovala-programma-shkolnyj-biznes-start/> (дата обращения: 05.02.2025).
5. Подростки учатся предпринимательству. Республика Татарстан. — URL: <https://rt-online.ru/podrostki-uchatsya-predprinimatelstvu/> (дата обращения: 05.02.2025).
6. В Татарстане число самозанятых подростков выросло до 3,5 тысяч. Коммерсант. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5524279> (дата обращения: 05.02.2025).
7. Бизнес-проект чистопольских лицеистов признан одним из лучших в Татарстане. Чистополь-информ. — URL: <https://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/biznes-proekt-chistopolskix-liceistov-priznan-odnim-iz-lucsix-v-tatarstane> (дата обращения: 05.02.2025).

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ / (дата обращения: 05.02.2025).
9. Закон РТ N 7-ЗРТ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан" – URL: <https://base.garant.ru/8154988/> / (дата обращения: 05.02.2025).